

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI 10.5281/zenodo.8432864

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

MATERIAL DIDÁTICO

RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA DE PRÁTICAS
DE CONTROLE INTERNO E DE GERENCIAMENTO DE
RISCOS NAS ORGANIZAÇÕES

Lúcia Cláudia Alves Chaves
Prof. Dr. Davi Jônatas Cunha Araújo
Prof. Dr. Henrique Formigoni
Profa. Dra. Rossana Guerra de Sousa

Como referenciar:

CHAVES, L. C. A., ARAÚJO, D. J. C., FORMIGONI, H., SOUSA, R. G. (2023). Recomendações para Melhoria das Práticas de Controle Interno e de Gerenciamento de Riscos nas Organizações. Material Didático. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI 10.5281/zenodo.8432864

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança

Produto Técnico-Tecnológico: Material didático com recomendações para melhoria de práticas de controle interno e de gerenciamento de riscos nas organizações.

Demanda Espontânea: Produto resultante de um trabalho de dissertação elaborada e defendida no âmbito do PPGCFTG.

Descrição do PPT: As recomendações apresentadas neste material visam a melhoria de práticas de controle interno e de gerenciamento de riscos nas organizações de modo geral.

Divulgação da Produção: disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAccess) - comunidade do PPGCFTG.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta, devido as recomendações do material bibliográfico terem sido efetuadas com base nas demandas identificadas em uma empresa estatal, passíveis de existirem em outras empresas, estatais ou não.

Impacto Potencial Alto: Alto, pois após averiguação das recomendações pela alta gestão da empresa em que foi desenvolvida a pesquisa, foi confirmada que a execução real dessas recomendações traria avanços significativos para melhoria dos controles e das práticas de seu gerenciamento de risco.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média, pois o framework utilizado como referência para recomendação de melhorias já foi utilizado por outras pesquisas.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, considerando a possível execução dessas recomendações e os variados ambientes corporativos das companhias que tenham o interesse de executá-las.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, considerando que as recomendações partem de um padrão estabelecido via framework de controle e gerenciamento de riscos, adaptáveis a qualquer companhia.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta, as recomendações partem do ambiente de controle até as práticas de monitoramento das corporações.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável, devido as recomendações partirem de uma empresa estatal, outros ambientes corporativos poderão demandar reestruturação de certas recomendações.

***Descrever em todos os itens os motivos que levaram a classificação. Ver na Ficha Técnica 27 e exemplos do PTTs disponíveis no Zenodo.**

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança

Produto Técnico-Tecnológico: Material didático com recomendações para melhoria de práticas de controle interno e de gerenciamento de riscos nas organizações.

Demanda Espontânea: Produto resultante de um trabalho de dissertação elaborada e defendida no âmbito do PPGCFTG.

Descrição do PPT: As recomendações apresentadas neste material visam a melhoria de práticas de controle interno e de gerenciamento de riscos nas organizações de modo geral.

Divulgação da Produção: disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAcess) - comunidade do PPGCFTG.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta, devido as recomendações do material bibliográfico terem sido efetuadas com base nas demandas identificadas em uma empresa estatal, passíveis de existirem em outras empresas, estatais ou não.

Impacto Potencial Alto: Alto, pois após averiguação das recomendações pela alta gestão da empresa em que foi desenvolvida a pesquisa, foi confirmada que a execução real dessas recomendações traria avanços significativos para melhoria dos controles e das práticas de seu gerenciamento de risco.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média, pois o framework utilizado como referência para recomendação de melhorias já foi utilizado por outras pesquisas.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, considerando a possível execução dessas recomendações e os variados ambientes corporativos das companhias que tenham o interesse de executá-las.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, considerando que as recomendações partem de um padrão estabelecido via framework de controle e gerenciamento de riscos, adaptáveis a qualquer companhia.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta, as recomendações partem do ambiente de controle até as práticas de monitoramento das corporações.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável, devido as recomendações partirem de uma empresa estatal, outros ambientes corporativos poderão demandar reestruturação de certas recomendações.

***Descrever em todos os itens os motivos que levaram a classificação. Ver na Ficha Técnica 27 e exemplos do PTTs disponíveis no Zenodo.**

RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA DE PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO E DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS ORGANIZAÇÕES

Como referenciar:

CHAVES, L. C. A., ARAÚJO, D. J. C., FORMIGONI, H., SOUSA, R. G. (2023). Recomendações para Melhoria das Práticas de Controle Interno e de Gerenciamento de Riscos nas Organizações. Material Didático. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI 10.5281/zenodo.8432864

RESUMO

O controle interno e o gerenciamento de riscos permitem que os administradores permaneçam focados na busca das metas de desempenho operacional e financeiro das suas organizações, ao mesmo tempo que operam dentro dos limites impostos pelas legislações aplicáveis e minimizam surpresas ao longo do caminho. Na ordem do *framework* do *Committee of Sponsoring Organizations'* (COSO), com enfoque no gerenciamento de riscos corporativos (COSO, 2004), as recomendações de melhoria para os controles e o gerenciamento de riscos devem acontecer na ordem das oito perspectivas do COSO para que estes possam funcionar de maneira que o alcance dos objetivos seja assegurado nas organizações de modo geral.

Palavras-chave: Recomendações, Procedimentos de Controle Interno, Gerenciamento de Riscos.

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT PRACTICES IN ORGANIZATIONS

Como referenciar:

CHAVES, L. C. A., ARAÚJO, D. J. C., FORMIGONI, H., SOUSA, R. G. (2023). Recomendações para Melhoria das Práticas de Controle Interno e de Gerenciamento de Riscos nas Organizações. Material Didático. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI 10.5281/zenodo.8432864

ABSTRACT

Internal governance and risk management allow managers to remain focused on achieving their organizations' operational and financial performance goals, while operating within the limits imposed by applicable laws and minimizing surprises along the way. In the order of the Committee of Sponsoring Organizations' (COSO) framework, with a focus on corporate risk management (COSO, 2004), recommendations for improvement to controls and risk management must take place in the order of the eight perspectives of the COSO so that they can work in a way that ensures the achievement of objectives in organizations in general.

Keywords: Recommendations, Internal Control Procedures, Risk Management.

Introdução

O controle tem considerável relevância, auxiliando no planejamento, organização, supervisão das atividades e alcance de metas estabelecidas. O controle com as suas várias funções auxiliam na tomada de decisões e no gerenciamento de riscos, dito isto, se o gestor souber aproveitar o controle interno existente, obterá resultados mais significativos à sua organização (ARAÚJO et al, 2016).

Silva, Abreu e Couto (2018) em pesquisa sobre a evolução do controle interno no âmbito do setor público entre 2003-2016, a partir de normativas emitidas pelo Tribunal de Contas da União — TCU e Controladoria Geral da União — CGU, verificaram que práticas de aperfeiçoamento do controle interno foram adotadas na perspectiva do Committee on Sponsoring Organizations (COSO, 2023), em suas dimensões de “ambiente de controle” e “comunicação e informação”, facilitando a detecção de irregularidades e possíveis erros, tornando o controle mais efetivo e minimizando riscos.

O *framework* Gerenciamento de Riscos Corporativos, ou COSO II, modelo de 2004, definiu os controles internos como um processo multidirecional e interativo, que contribui no sentido de assegurar uma comunicação eficaz e o cumprimento de leis e regulamentos, evitando danos à reputação organizacional e mitigando riscos (COSO, 2004). O COSO II (2004) tinha como finalidade direcionar as organizações para uma gestão integrada dos riscos e, ao promover uma visão holística dos diversos riscos aos quais uma organização está exposta, cria um portfólio abrangente dos riscos e sua interação com a governança e demais estratégias corporativas.

Controle Interno, Gestão de Riscos e *Committe of Sponsoring Organizations'* (COSO)

O controle tem importância nas instituições, ele auxilia no planejamento, organização, supervisão das atividades realizadas e alcance das metas estabelecidas. Se o gestor souber aproveitar o controle interno existente, obterá resultados mais significativos à sua organização, o controle com as suas várias funções ajudam na tomada de decisões (DI PIETRO, 2014).

Em relação aos objetivos do controle interno, todas as organizações têm objetivos a alcançar. Tanto nas empresas quanto nos órgãos públicos existe a busca por melhores

resultados, obtendo mais lucros e atingindo as metas estabelecidas. O controle interno tem a função de assegurar qualidade, segurança nos serviços prestados pelas instituições, empresas ou nos órgãos públicos, e evitar que não ocorram desperdícios financeiros, fraudes, erros ou irregularidades administrativas. O controle interno ajuda na tomada de decisão da empresa, com os dados que consegue obter, com as metas estabelecidas, com serviços de qualidade e eficiência (D'ÁVILA; OLIVEIRA, 2002).

Para alcançar os objetivos, as pessoas que realizam o controle interno devem conhecer suas responsabilidades e seus limites de autoridade. Conforme D'Avila e Oliveira (2002, p. 28) “cada indivíduo traz para seu ambiente de trabalho suas experiências e suas habilidades técnicas, que são únicas, assim como também únicas são suas necessidades e prioridades”.

COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS (2023)

Para que o processo de gestão de riscos seja institucionalizado em uma organização, é necessário que os gestores definam inicialmente um modelo que norteie a estruturação do sistema. Esse modelo deverá levar em consideração as peculiaridades da organização, bem como os fatores que afetam a empresa como um todo.

Os modelos de gestão de riscos foram desenvolvidos para auxiliar os gestores das organizações na definição dos ambientes de controle da empresa. O modelo COSO apresenta-se como uma das alternativas para o estabelecimento de uma sequência de eventos, que devem ser observados na gestão de riscos das organizações, a fim de que melhorem seu desempenho e maximizem seus resultados. Criado em 1992, o COSO surgiu da preocupação de algumas organizações nos EUA com as fraudes de demonstrações contábeis e financeiras. O foco principal quando do seu surgimento foi o controle interno das organizações (SILVA, 2013).

Em sua primeira edição (1992), o COSO estabelecia cinco ambientes interrelacionados de controle. Com a publicação do Enterprise Risk Management (ERM) — Integrated Framework 2004 — estes ambientes foram ampliados para oito componentes. Os oito componentes previstos no COSO (2004) são os seguintes:

ambiente interno, definição (fixação) de objetivos, identificação de riscos (de eventos), atividades de controle, avaliação de riscos, resposta ao risco, comunicações/informações e monitoramento. O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO II (COSO, 2004), nominado de Enterprise Risk Management (ERM), ou Gestão de Riscos Corporativos (GRC), é um processo multidirecional e interativo que contribui para assegurar uma comunicação eficaz e o cumprimento de leis e regulamentos, evitando danos à reputação organizacional e suas consequências, é uma ferramenta de gerenciamento de riscos organizacionais.

O *Enterprise Risk Management* (ERM/COSO II) define gestão de risco como o processo, efetuado pelo Conselho Administrativo, gestores ou outros responsáveis, em uma organização, aplicado a definição de estratégias em todos os níveis hierárquicos, projetado para identificar possíveis eventos que possam afetá-la, e gerir o risco, de forma a mitigá-lo, para fornecer garantia razoável quanto à realização de seus objetivos estratégicos (COSO, 2004).

Por décadas, a gestão de riscos foi realizada em “silos”, ou seja, segmentada, no entanto, essa estrutura de controle de riscos tem mudado ao longo do tempo (SILVA, 2013). O COSO II é um processo que identifica, avalia e gerencia riscos individuais, dentro de uma estrutura coordenada e estratégica, que alinha gestão de risco com a governança e estratégia corporativa.

De acordo com o COSO II (2004), a gestão de riscos corporativos deve orientar no sentido de alcançar quatro objetivos principais: (a) estratégicos: metas de alto nível, alinhadas com a missão da organização; (b) operacional: utilização eficaz e eficiente dos recursos da organização; (c) relatórios: capacidade do sistema de comunicação da organização; (d) conformidade: conformidade organizacional com as leis e regulamentações aplicadas à organização. De modo geral, para Burnaby e Hass (2009), a gestão de riscos deve em primeiro lugar, desenvolver objetivos estratégicos mensuráveis, segundo identificar riscos que possam impedir a realização desses objetivos e terceiro, estabelecer controles que atenuem esses riscos.

METODOLOGIA

O *checklist* de recomendações apresentadas como produto técnico-tecnológico

foi decorrente de um estudo de caso em que foram selecionados os cargos da Presidência, Direção, Gerência e Supervisão de uma empresa estatal para participarem de uma entrevista estruturada, onde esses participantes foram indagados acerca de quais diretrizes técnicas das oito perspectivas do *framework* do COSO (2004) existiam (ou não) dentro dos diversos departamentos da companhia. No caso das respostas negativas, os participantes deveriam justificar o motivo da determinada diretriz técnica não ser executada na empresa.

Esses cargos foram escolhidos por eles lidarem diretamente com a execução dos procedimentos de controle interno e gerenciamento de riscos dentro da organização em que trabalham e por serem os responsáveis pela manutenção de seu funcionamento. Participaram da pesquisa o Presidente da Companhia, alguns membros da Direção Executiva da empresa (Direção Administrativa Financeira e Diretoria Operacional), da Gerência (administrativa, tecnologia e informação, contábil, financeira, ambiental e de segurança e saúde no trabalho e planejamento e gestão portuária), da Supervisão (pessoal e recursos humanos, tecnologia e informação, orçamento e finanças e contábil), e auditoria interna.

Os conteúdos extraídos das entrevistas com os colaboradores acerca das diretrizes do COSO também foram analisados com o uso do software *Iramuteq*®; e posteriormente comparados com os resultados obtidos pela análise de conteúdo das respostas coletadas via questionários. Os procedimentos para análise dos dados foram executados em duas etapas:

1) Análise das respostas aos questionários: descrição comparativa do percentual (% SIM, % NÃO e % Não se aplica) de respostas a cada um dos itens perguntados, por perspectiva (Ambiente Interno, Identificação de Eventos, Procedimentos de Controle, Resposta a Risco etc.) e entre os cargos acima mencionados. Para uma análise quantitativa foram atribuídas as notas: 1 para respostas “sim”; e 0 para respostas “não”. A opção “não se aplica” não foi marcada em nenhuma resposta coletada.

2) Análise das respostas às entrevistas: através do software *Iramuteq*®. Primeiro elaborou-se o Corpus Textual, de acordo com as especificações requeridas pelo próprio software. Ademais, utilizou-se as técnicas referentes as Estatísticas Textuais, Análise Fatorial de Correspondência (representação gráfica dos dados), Classificação

Hierárquica Descendente, Análise de Similitudes e Nuvem de Palavras, em que “mostra um conjunto de palavras agrupadas, organizadas e estruturadas em forma de nuvem [...].as palavras maiores são aquelas que detêm maior importância no corpus textual” (SALVIATI, 2017, p.79).

RESULTADOS

As recomendações, de acordo com a pesquisa, devem acontecer por perspectivas da seguinte maneira:

Ambiente de Controle

O primeiro critério estabelecido pelo modelo COSO (2004) é o ambiente de controle, uma vez que é a base para todos os outros componentes do gerenciamento de riscos, e interfere na imagem da organização perante seus stakeholders. Seu foco é no desenvolvimento da organização e nas competências do seu pessoal, que representam as habilidades e conhecimentos necessários à realização de uma tarefa, assim como, nos valores e ética que os norteiam, influenciando na definição das estratégias e objetivos.

Durante a análise de dados dos questionários foram encontradas fragilidades como a falta de alinhamento do controle interno aos objetivos traçados pela companhia, falta de consenso quanto à existência de um sistema de qualidade, falta de suporte adequado dos altos dirigentes, falta de código de ética formalizado e padronização dos procedimentos.

Sugere-se a elaboração de políticas internas para padronização dos procedimentos com a participação dos colaboradores.

Definição de Objetivos

A definição de objetivos é o primeiro passo para a identificação eficaz dos eventos, avaliação de riscos e resposta ao risco; estes, devem estar em conformidade com o nível de riscos que a organização aceita, e que oferece valor às partes

interessadas, os quais direcionarão os objetivos para os níveis desejáveis de tolerância a riscos.

O gerenciamento de riscos possibilita garantia razoável de que os objetivos serão alcançados, uma vez que existem fatores externos que fogem ao controle da organização; porém, possibilita que os objetivos estratégicos estejam alinhados à missão institucional.

No decorrer da análise de dados dos questionários apareceram alguns fatores de fragilidades na companhia, como a falta de divulgação dos objetivos e a não atualização dos objetivos de atendimento às questões legais e de conformidade, bem como de eficiência e eficácia das operações.

Sugere-se implantar o planejamento estratégico nas organizações com a participação dos colaboradores em reuniões departamentais.

Identificação dos Eventos

Eventos podem ser definidos como ocorrências originadas de fontes internas (infraestrutura, pessoal, processo), ou externas (político, social, ambiental, econômico), e que interferem na elaboração de estratégias e alcance dos objetivos, podendo provocar impactos positivos, negativos ou ambos.

Para a identificação de eventos, poderão ser utilizadas várias técnicas que examinam tanto o passado quanto o futuro. A administração é responsável por determinar as técnicas que estejam de acordo com a filosofia de gestão de risco, uma vez que a identificação de eventos é de suma importância à eficácia da administração de riscos, por ser a base dos elementos de avaliação de riscos e resposta a riscos.

Como fragilidade encontrada na pesquisa, temos a falta de divulgação na identificação de eventos de riscos. Sugere-se fazer reuniões departamentais mensais, para identificar potenciais eventos que possam prejudicar o andamento dos processos na CDSA, alinhados ao planejamento estratégico.

Avaliação de Riscos

A avaliação de riscos é a identificação, análise e administração dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos, com intuito de fornecer respostas apropriadas, e portanto, deve ser uma prática contínua, presente em toda a organização.

Em resumo, a avaliação de risco identifica os riscos relevantes para os objetivos da organização. Em seguida, a significância desses riscos deve ser estimada para subsidiar a avaliação da probabilidade de sua ocorrência, e assim, decidir sobre as ações em resposta a esses riscos.

Na pesquisa realizada, a falta de percepção de gerenciamento de riscos e histórico de fraudes e perdas em alguns setores, foram algumas fragilidades percebidas. Sugere-se a implantação de gestão de riscos (manual, avaliação de desempenho, comitê de gestão de risco).

Respostas aos Riscos

Para determinar a resposta aos riscos, a administração deve considerar os efeitos das respostas sobre a probabilidade e o impacto ao risco, verificando quais são compatíveis com as tolerâncias a riscos desejadas pela organização, os custos e benefícios gerados pelas respostas em potencial, assim como as possíveis oportunidades para a organização alcançar seus objetivos.

Uma das fragilidades encontradas na pesquisa, foi a falta de coesão interna no que tange a percepção de riscos na CDSA. Sugere-se incluir na implantação de gestão de riscos um tópico sobre respostas aos riscos, incluindo as quatro categorias de riscos: evitar, reduzir, compartilhar e aceitar.

Procedimentos de Controle

Os procedimentos de controle são políticas e atividades que colaboram para assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas de maneira adequada e oportuna. Atuam como mecanismos de gestão ao cumprimento dos objetivos, e devem estar presentes em todos os níveis organizacionais.

Durante a análise de dados dos questionários, foram encontradas fragilidades

como a falta de padronização das atividades de controle interno, bem como o não uso de metodologias e ferramentas adequadas, tais como melhorias das políticas de desenvolvimento e treinamento, e mapeamento dos controles internos.

Sugere-se a elaboração do manual de procedimentos internos, incluindo alguns procedimentos de controle como:

a) Revisões da alta administração: (conciliação): comparação entre o desempenho atual com o previsto, ou períodos anteriores, ou com os resultados de outra entidade, realizado pela alta direção;

b) Administração funcional direta ou de atividade: análise de relatórios de desempenho, realizadas pelos gerentes, para assegurar o cumprimento das políticas estabelecidas;

c) Processamento de informação: são atividades de controle realizadas para verificar a precisão, autorização e integridade das transações;

d) Indicadores de desempenho: instrumento de gestão utilizado para relacionar diferentes conjuntos de dados, e gerar informações quanto ao resultado da organização, permitindo que a organização identifique os pontos que necessitam de ações corretivas para se alinhar aos objetivos traçados;

e) Segregação de funções: distribuição das obrigações e responsabilidades entre pessoas diferentes, visando minimizar o risco de erro ou fraude. Por exemplo, o responsável por autorizar vendas a crédito não deve atuar no setor de registro de contas a pagar.

Informação e Comunicação

A transmissão de informações coerentes, e dentro do prazo, permite que as pessoas cumpram suas responsabilidades atinentes à administração dos riscos corporativos. Para identificar, avaliar e responder aos riscos, é necessária a coleta de informações de todos os níveis da entidade.

Quanto à comunicação, deve transmitir com eficácia a importância do gerenciamento de riscos, os objetivos organizacionais, assim como as funções e responsabilidades de seu pessoal, atuando como um mecanismo de suporte ao processo decisório. A alta administração deve ser clara ao divulgar a importância do gerenciamento de riscos, e deve manter a diretoria executiva atualizada quanto ao desempenho e funcionamento dos riscos.

Uma das fragilidades encontradas na pesquisa foi a falta de alinhamento entre os procedimentos de controle por departamento. Sugere-se incluir canais de comunicação adequados à companhia na elaboração de políticas internas para padronização dos procedimentos.

Monitoramento

A avaliação da eficácia dos componentes do gerenciamento de riscos, ao longo do tempo, faz parte do processo de monitoramento, que pode ocorrer por meio de atividades contínuas ou de avaliações independentes. É nessa fase que são identificadas as deficiências no gerenciamento de riscos, que devem ser comunicadas aos superiores para análise e tomadas de medidas.

Uma das fragilidades encontradas na pesquisa foi a falta de monitoramento do sistema de controle da empresa. Sugere-se a criação de uma unidade de controle interno que abranja todos os departamentos.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

O quadro 1 a seguir apresenta o cálculo para somatório de pontos do PTT – Material Didático - RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA DE PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO E DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS ORGANIZAÇÕES, DOI 10.5281/zenodo.8432864. De acordo com o quadro 1, 91,7 foi o total de pontos calculado para o material didático com recomendações para melhoria de práticas de controle interno e de gerenciamento de riscos nas organizações, o que corresponde ao estrato TA1 estabelecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Quadro 1 – Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA1	Pontuação	91,7	

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, D. J. C. *et al.* Unidades de controle interno dos municípios brasileiros: análise sob a ótica do COSO II. **Revista Universo Contábil**, v. 12, n. 2, p. 39-58, 2016. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/1170/117046856004.pdf>>. Acesso em: 19 de julho de 2022.

BURNABY, P.; HASS, S. **Ten steps to enterprise-wide risk management**. **Corporate Governance**, v. 9, n. 5, p. 539-550, 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1108/14720700910998111>>

COSO - Committee of Sponsoring Organizations. **About us** – 2023. Disponível em: <https://www.coso.org/about-us>

COSO - Committee of Sponsoring Organizations. **Internal Control** –Integrated Framework 1992. Disponível em: <https://www.coso.org/about-us>

COSO - Committee of Sponsoring Organizations. **Internal Control** –Integrated Framework 2004. Disponível em: <https://www.coso.org/about-us>

D'AVILA, M. Z.; OLIVEIRA, M. A. M. **Conceitos e técnicas de controles internos de organizações**. São Paulo: Nobel, 2002.

DI PIETRO, M. S. Z. **Direito administrativo**. 27. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014.

SALVIATI, M. E. **Manual do Aplicativo Iramuteq**. (versão 0.7 Alpha 2 e R Versão 3.2.3). Iramuteq: Planaltina, DF. 2017. Disponível em: <<http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/manual-do-aplicativo-iramuteq-par-maria-elisabeth-salviati>>. Acesso em 15 de Agosto de 2022.

SILVA, A. H. C.; ABREU, C. L.; COUTO, D. C. F. Evolução do controle interno no setor público: um estudo dos novos normativos emitidos entre 2003-2016. **Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ**, v. 22, n. 2, p. 20-38, 2018. Disponível em: <<http://atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-08/index.php/UERJ/article/viewArticle/3070>>. Acesso em: 20 jul. 2022.

SILVA, M. Z. **Gerenciamento de riscos corporativos sob o enfoque da teoria contingencial: estudo de caso em uma organização hospitalar**. 2013. Tese (Doutorado em Administração e Contabilidade) — Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2013. Disponível em: <http://www.bc.furb.br/docs/TE/2013/354577_1_1.pdf>